

Научная статья
УДК 811.351.19
DOI: 10.5281/zenodo.14512656

ОТРАСЛЕВАЯ ЛЕКСИКА БЕСПИСЬМЕННОГО ЧАМАЛИНСКОГО ЯЗЫКА: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВА ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2024 З.М. Алиева

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт языка, литературы и искусства имени Г.Цадасы Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)»

ORCID: 0000-0001-8234-5202

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Сохранение и развитие национальной культуры, исторических корней – важнейшая задача, требующая бережного отношения к памятникам истории и культуры, к традиционному народному художественному творчеству. Соответственно, безотлагательной и основной задачей современного дагестановедения является сбор и фиксация ещё не утраченного языкового материала, главным образом малочисленных этносов, сохранивших традиционный общинный уклад жизни, продолжая оставаться бесписьменными, и по которым подобных работ ранее, за исключением нескольких языков, не проводилось. В процессе написания статьи применялись синхронно-описательный и, при необходимости, статистический методы. В статье дается краткий обзор изученности отраслевой лексики в некоторых языках северокавказского региона; проводится анализ состояния исследованности пласта отраслевой лексики одного из бесписьменных аваро-андо-цезских языков – чамалинского: перечислены работы, характеризующие отдельные разделы отраслевой терминологии, представлен план дальнейшего сбора, систематизации и фиксации отраслевой лексики. Данное исследование имеет научное и практическое значение для дальнейшего изучения чамалинского языка. Работа станет предпосылкой создания грамматики языка и сыграет неоценимую роль в развитии сравнительной лексикологии аваро-андо-цезских и, шире, дагестанских языков.

Ключевые слова: исчезающие языки, бесписьменные языки, отраслевая лексика, чамалинский, сбор и фиксация «уходящей» лексики.

Для цитирования: Алиева З.М. Отраслевая лексика бесписьменного чамалинского языка: результаты и перспектива исследования / З.М. Алиева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 53–68. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14512656>.

Введение. Сбор, систематизация и описание отраслевой лексики, в особенности бесписьменных языков малочисленных народов Республики Дагестан, в том числе и чамалинского – задача неотложная.

Лексика – самая неустойчивая система языка, изменения в которой обусловлены, прежде всего, изменениями в сфере обозначаемого: вещь выходит из употребления или замещается другой, и, как показывает практика, перестаёт функционировать и соответствующее слово или его коррелят. Лексический состав языка, подвергающийся изменениям, привлекает особое внимание учёных, так как исследование словарного фонда может дать ценный материал, который способен пролить свет на становление и развитие

конкретного языка, свидетельствовать о связях и контактах как близкородственных, так и неродственных языков. А это, в свою очередь, имеет немаловажное значение для разработки вопросов истории носителей того или иного языка.

Отраслевая терминология – наиболее древний и бесценный пласт словарного состава. Собрать, систематизировать и всесторонне изучить отраслевую лексику – актуальная лингвистическая и этнокультурная проблема, поскольку в ней находит отражение национально-культурная специфика языка. Принятый мировым сообществом понимания языка как бесценной частицы мировой культуры, требующей бережного отношения к себе, независимо от количества её носителей, и делает эту задачу чрезвычайно актуальной.

Материалы и методы исследования. Материалом для написания статьи послужили исследования по отраслевой лексике бесписьменного чамалинского языка и научные разработки по нему; а также работы по отраслевой терминологии отдельных языков Кавказа. Методология исследования конкретизирована гипотетико-дедуктивным, структурно-описательными методами и методиками контекстуального анализа.

Из истории изучения отраслевой лексики. Сбор, классификация и анализ отраслевой лексики необходим для воссоздания картины мира носителей того или иного языка, что в свою очередь откроет основные параметры, характеризующие материальную и духовную культуру этноса.

В кавказоведении целесообразность тщательного и всестороннего исследования отраслевой лексики общепризнана. И тем не менее, в отдельных дагестанских языках еще не выявлен её состав по отраслям и существует минимальное (поверхностное) представление о функционировании данной лексики. Между тем основательный сбор и скрупулёзный анализ отраслевой терминологии в её исторической полноте (многие составляющие относятся к категории «уходящей, исчезающей, умирающей» лексики) является необходимым условием разработки более общих проблем дагестанской лексикологии. Вместе с тем, в связи с интенсивным развитием науки, техники, культуры и миграционными процессами происходят значительные изменения в словарном фонде дагестанских языков, как письменных, так и бесписьменных. Последние функционируют только на бытовом уровне: на них отсутствуют письменные памятники, печатное слово и литературные традиции, школьное обучение на родном языке и родному языку. Надо отметить, что в последние годы преподавание на родных дагестанских литературных языках отменено, а обучение литературному «родному» языку сведено к минимуму!

Впервые проблему исследования отраслевой лексики во второй половине XX века отметил профессор А.С. Чикобава. В статье «Отраслевая лексика и научная актуальность ее изучения» [40, с. 27–36] Арнольд Степанович, обозначая научную ценность разработки отраслевой лексики, отмечал: «Изучая язык в связи с культурой, в первую очередь апеллируют к показателям лексики. Изучение лексики литературных иберийско-кавказских языков в целом развивается интенсивно: составляются толковые словари, национально-русские, русско-национальные словари. Все это нужно. Но это – макролексика. Изучение микролексики, создание отраслевых словарей, особенно по бесписьменным языкам, равно по диалектам письменных языков – задача неотложной важности, особенно с установок исторического (историко-сравнительного) языкознания» [40, с. 35].

В этом плане особо актуальна проблема изучения отраслевой лексики бесписьменных языков и их многочисленных диалектов и говоров, по которым практически отсутствуют письменные памятники.

Данная статья стала «точкой отсчёта» для многих ученых-кавказоведов: в ней дана схема исследования отраслевой лексики, которая, по сути, стала руководством для ученых-лингвистов в их работе. А.С. Чикобава, перечисляя основные лексико-тематические группы, входящие в терминологическую систему и подчеркивая научное значение исследования соответствующих проблем, определил также сущность отраслевой лексики. И свидетельством вышесказанного являются многочисленные работы на уровне кандидатских и докторских диссертаций, посвящённые исследованию отдельных терминосистем по языкам северокавказских народов.

Как отмечает автор, в исследовании «Лексика, связанная с анатомией и физиологией человека в нахских языках» [29] «впервые дается широкий лингвистический анализ лексического материала по анатомии и физиологии человека в нахских языках. Данная лексика относится к той части языкового фонда, которая считается наиболее древней. Именно ее архаичность и обусловила то многообразие значений слов, которые мы подвергли анализу» [29, с. 2]. В диссертации сделана попытка рассмотреть все значения слов, относящихся к анатомии и физиологии человека в нахских языках, и даже не входящих в обозначенную семантическую группу; определенное внимание уделено становлению данной терминологии и выявлению путей её обогащения; по возможности, дана морфологическая характеристика каждой лексемы. Исследование «ведется в сопоставительном плане, что позволяет разграничить общеберийско-кавказские, общенахско-картвельские, общенахские и заимствованные основы» [29, с. 3].

В диссертации «Первичные термины материальной культуры в адыгских языках» [27] на материале кабардинского и адыгейского языков устанавливается пласт первичных терминов материальной культуры. Выбрав лингвистический аспект для характеристики этнокультурной специфики, исследователь широко привлекает «данные других смежных наук (археологии, этнографии, палеоботаники, палеофауны и др.)» [27, с. 3]. Это первое монографическое исследование культуроведческой лексики в адыгских языках, в котором осуществлён «комплексный подход к изучению исследуемого явления, а также разрабатывается методика выявления и анализа первичных (древнейших) терминов материальной культуры. Опираясь на регулярные фонемные соответствия западнокавказских и восточнокавказских языков, автору, по мере возможности, удалось выявить общие первичные термины материальной культуры данных языков» [27, с. 5].

Исследование «Лексика традиционных промыслов даргинского языка» [39] посвящено сбору, систематизации, тематической характеристике, выявлению путей пополнения и способов терминоположения в отраслевой лексике даргинского языка. В работе впервые «сделана попытка суммарно представить лексику, связанную с более чем десятью промыслами: ювелирным, кузнечным, гончарным, обработкой шерсти, обработкой кожи, обработкой камня и дерева, производством паласов, сукна, войлочных изделий, обуви, шапок, вышиванием платков, чуваков и др.» [39, с. 4]. В диссертации дан анализ значительному пласту отраслевой лексики; определена и выявлена система словообразования и словосложения, используемая при образовании термина (сложение, сочетание слов, метафоризация, субстантивация, метонимия); рассмотрены языковые процессы, связанные с заимствованием, установлены пласты исконной лексики и т.д. Как отмечает автор, «многие термины рассматриваются в тесной связи с этнографией; даются подробные описания технических процессов, изделий, инструментов и т.д., что позволяет проследить связь с культурой народов, его художественным видением и т.д., а также раскрыть сущность терминов» [39, с. 4].

В работе «Сельскохозяйственная (земледельческая) лексика лезгинского литературного языка» [9] суммарно охвачена и представлена лексика лезгинского языка, относящаяся к земледелию, культурным и травянистым растениям; «проанализирован богатейший пласт сельскохозяйственной лексики по лексико-тематическим группам, определена словообразовательная система, выявлены основные способы деривации (суффиксация, сложение, сочетание слов, обособление); описаны закономерности функционирования и взаимоотношения словарных единиц (омонимия, синонимия, антонимия, неологизмы и архаизмы; выявлены исконный и заимствованный пласты лексики, дана оценка языковым процессам, связанным с заимствованием» [9, с. 6–7]. Термины трактуются в тесной связи с этнографией, детально рассматриваются отдельные сельскохозяйственные процессы и орудия, что, в свою очередь, дает возможность наблюдать связь языка с культурой и историей лезгинского народа.

«Отраслевая лексика лезгинского языка: названия животных и птиц» [42] посвящена анализу ещё не подвергавшихся специальной комплексной интерпретации в лезгинском языкознании названий «домашних и диких животных, птиц, рыб, земноводных, пресмыкающихся, насекомых в лезгинском языке, с учетом различных признаков (масти, возраста, пола, физического и физиологического состояния. В работе также исследуются отдельные понятия, связанные с животноводством: соматические термины, мимео-изобразительные слова, наименования мест содержания скота, названия тавро и меток животных, кормов животных, названия изделий из продуктов животноводства, тотемизм и верования лезгин, связанные с животными, а также некоторые зоонимы в лезгинском языке» [42, с. 3].

В исследовании «Земледельческая лексика восточнолезгинских языков» [14] на общедагестанском фоне проанализирован значительный материал по земледельческой лексике восточнолезгинских языков; проведена хронологическая стратификация, «разграничивающая лексику, которая входит в общедагестанский, пралезгинский и общевосточнолезгинский фонд, а также инновации, проходящие на уровне отдельных языков. При этом делаются отдельные попытки семантической реконструкции того или иного слова, прослеживаются лексические изоглоссы, устанавливается производный или непроизводный характер слова» [14, с. 4], например: *пахать, сеять* (лезг. *цун*, таб. *убзуб*, аг. *узас*, цах. *эзас*, крыз. *визаъдж*, буд. *сузу*, уд. *эз бесун*, арч. *бацас*; дарг. *бацис*, лак. *лссун*, беж. *йизал* и др.), *барбарис* [лезг. *мерт* (гюн.), *мертв* (ахт.) ‘барбарис’; хурр. **амурд-ин* ‘шиповник’], *соха* [лезг. *туьрез* (гюн.), *тураз* (хл.), таб. *дуруц* (канд.), *цуруц* (дюб.), аг. *дуруц*, цах. *веца*, уд. *пенецц*; дарг. *дарацц* (чир.), *дураз* (акущ.), лак. *хъарас*, ав. *пуруц*, хварш. *буруц* и др.], *семя, конопляное семя*, [лезг. *фин* (гюн.), *шун* (ахт.), таб. *архъ* ‘конопляное семя’, арч. *лъльвин* ‘семя’; дарг. *гъви* (урах.), *хъве* (кубач.), *шве* (хайд.), лак. *гъанда*, ав. *хъум* (чадаколоб.), анд. *шен*, чам. *гъуни*, гин. *гъакъу* ‘то же’] и др.» [см.: 14, с. 8].

В работе «Животноводческая лексика хновского говора рутульского языка» [18] впервые на общедагестанском фоне подвергается анализу интересный и важный в синхроническом и диахроническом плане пласт лексики всех диалектов рутульского языка (борчинско-хновского, мухадского, мюхрекского, ихрекского, шиназского) и ряда языков лезгинской группы. Исследован и распределен по предметно-тематическим группам значительный слой животноводческой лексики, «проведен структурно-тематический анализ, выявлены исконные и заимствованные пласты лексики, определены способы их словообразования» [18, с. 4].

Исследование «Земледельческая лексика хунзахского диалекта северного наречия аварского языка» [20] «является первым опытом инвентаризации земледельческой лексики хунзахского диалекта северного наречия аварского языка» [20, с. 5]. Впервые определены особенности формирования и развития земледельческой лексики, а также ареальные взаимоотношения исследуемых единиц с выявлением исконных и заимствованных лексем; материал классифицирован и систематизирован по лексико-тематическим группам; проведен сравнительный анализ земледельческой лексики хунзахского диалекта с материалом других говоров северного наречия и литературного аварского языка; выявлены лексико-семантические и структурно-грамматические особенности земледельческой лексики рассматриваемого диалекта.

Докторская диссертация «Названия растений в адыгейском языке» [1] рассматривает фитонимическую лексику «адыгейского языка в синхронно-диахроническом аспекте. В исследовании ставились следующие проблемы: 1. Формирование фитонимической лексики адыгейского языка и ее функционирование. 2. Структурная и словообразовательная характеристика названий растений. 3. Этимологический срез фитонимов» [1, с. 5–6]. В работе определены пути обогащения адыгской терминологии; сделан контрастивный анализ фитонимов, с помощью которого выявлены типологические сходства и различия разносистемных языков; установлен переход свободных сравнительных сочетаний в устойчивые обороты; намечены средства формирования, кодификации и нормализации фитонимов; зафиксированы типовые морфемы, отражающие фитонимами; указан ареал распространения фитолексем и т.д.

В работе «Отраслевая лексика лезгинского языка» [10] с учетом данных большинства диалектов исследована отраслевая лексика лезгинского языка; дана исчерпывающая характеристика «совокупности лексико-тематических групп, образующих отраслевую лексику лезгинского литературного языка и его диалектов» [10, с. 13] с определением междиалектных соответствий; проведены структурный (словообразовательный) и семантический анализ сложных терминов, а также «этимологическое исследование отраслевой лексики лезгинского языка с определением исконных и заимствованных лексем, установление источников заимствования» [10, с. 14].

В диссертации «Историко-этимологический анализ отраслевой лексики абхазо-адыгских языков» [15] проведен лингвистический, прежде всего этимологический, анализ отраслевой лексики в контексте с историей, этнографией и фольклором абхазо-адыгских народов. В том числе: выявлены семантические ряды и древние пласты; определен круг лексем иноязычного происхождения; отраслевая лексика рассмотрена с точки зрения нормализации соответствующего словоупотребления в сфере литературного языка [15, с. 4].

Исследование «Отраслевая лексика даргинского языка» [31] является первым опытом исследования отраслевой лексики даргинского языка в синхронном плане с элементами диахронического подхода. Сопоставление многочисленных диалектных вариантов проливает свет на происхождение некоторых производных и реже непроизводных в современном языке слов. В работе охвачен материал отраслевой лексики хайдакского, муиринского, кубачинского, цудахарского, ицаринского, чирагского, амухского; мугинского диалектов даргинского языка с их говорами. При анализе фауны «к описанию привлекается еще материал мегебского, мекегинского, усишинского и урахинского диалектов ввиду того, что в регионах распространения этих диалектов развито животноводство и богато представлена соответствующая микролексика» [31, с. 9–10].

В диссертации «Сельскохозяйственная лексика ингушского языка» [29] анализируется сельскохозяйственная лексика, которая «является одним из самых информативных пластов, сохраняющим в себе ценнейшую информацию об истории и географических условиях территории проживания народа, архаических явлениях в области языка, субстратных отложениях, обнаруживаемых в современном состоянии языка и т.д.» [29, с. 3]. В работе дается структурное, лексико-семантическое и этимологическое описание ингушской земледельческой лексики; рассматриваются названия хозяйственных построек и различного инвентаря, свидетельствующее о высоком уровне ведения сельского хозяйства и ценностных качествах материальной культуры ингушей; определены словообразовательные особенности исследуемой лексики и выделены диахронические пласты – общенахский, вайнахский и собственно ингушский; установлены фонетические изменения, которым подвергается анализируемый материал.

Впервые в тюркологии в исследовании «Карачаево-балкарская зоонимия» [41] рассматривается «полный состав зоонимов (исконно карачаево-балкарские, собственно карачаево-балкарские, общетюркские, заимствованные), их социально-функциональная и стилистическая характеристика; выделяются адъективные, глагольные, междометные и звукоподражательные зоонимы, что идет вразрез укоренившемуся мнению, согласно которому зоонимы бывают только субстантивными; обосновывается образование зоонимов и семантическим способом, а также наличие в тюркских языках, помимо лексических, лексико-грамматических и грамматических омонимов-зоонимов» [41, с. 6].

В 80-е годы XX столетия в Институте истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР была начата целенаправленная работа по сбору, систематизации и анализу отраслевой терминологии письменных и бесписьменных языков, ставшей серьезным вкладом в изучение лексики дагестанских языков. «Собран и систематизирован богатейший и уникальный лексический материал по различным отраслям литературных и бесписьменных языков (аварского, даргинского, лакского, лезгинского, кумыкского, хиналугского) и их диалектов. Написаны монографические исследования «Отраслевая лексика аварского языка» (К.И. Гарунова), «Отраслевая лексика даргинского языка» (С.М. Темирбулатова), «Отраслевая лексика лакского языка» (Н.Ц. Маммаева), «Отраслевая лексика лезгинского языка» и «Отраслевая лексика хиналугского языка» (Ф.А. Ганиева), ... «Отраслевая лексика кумыкского языка» (Т.Г. Таймасханова), «Словарь отраслевой лексики кумыкского языка» (Т.Г. Таймасханова), «Отраслевая лексика рутульского языка» (Э.И. Исмаилова). Объектом диссертационного исследования М.Ш. Гусейновой стала отраслевая лексика восточнолезгинских языков (2004)» [38, с. 305].

Подводя итог вышесказанному, отметим, что к настоящему времени опубликованы монографии по отраслевой лексике лезгинского [10], даргинского [31], бесписьменного хиналугского [11], кумыкского [30] языков. Впервые составлен и издан «Словарь отраслевой лексики кумыкского языка» [47].

В вышеотмеченных работах подробно анализируется отраслевая лексика, связанная с жильём, хозяйством, утварью, земледелием, животноводством, ковроткачеством, растительным и животным миром, гончарным и иными производствами, а также обрядовые и социальные термины, терминология родства и свойства, названия частей тела человека и животных и т.д., в литературных языках с привлечением материалов диалектов и говоров. Иллюстративный материал подвергнут лексико-тематической классификации, структурно-семантическому и частично этимологическому анализу. Выполненные ранее работы по отраслевой лексике

аварского, лакского, табасаранского языков необходимо подготовить к изданию, а в дальнейшем – исследовать терминологическую систему и остальных дагестанских языков, с целью сохранения многих слов и понятий, связанных с данной лексикой, которые бесследно исчезают.

Как было замечено ранее, в этом аспекте чрезвычайно важна проблема исследования отраслевой лексики бесписьменных языков и их диалектов и говоров, по которым практически отсутствуют письменные памятники.

Диссертационные исследования по отраслевой лексике выполнены и по отдельным бесписьменным андо-цезским языкам:

В исследовании «Сельскохозяйственная и животноводческая лексика в бежтинском языке» [2] сделана попытка собрать и систематизировать сельскохозяйственную и животноводческую лексику бежтинского языка; классифицирован и проанализирован большой фактический материал данной лексики по предметно-тематическим группам; проведен структурно-грамматический анализ (способы деривации, закономерности функционирования и взаимоотношения словарных единиц), выявлены исконные и заимствованные пласты лексики. При этом «учитываются данные этнографии бежтинцев, которые, в свою очередь, широко опираются на лингвистические факты» [2, с. 4]. В научный оборот введен ранее неизвестный значительный слой отраслевой лексики бежтинского языка, собранный автором во время полевых экспедиций.

На материале тиндинского, каратинского и ахвахского языков в работе «Фитонимическая и зоонимическая лексика в андийских языках» [32] анализу подвергается вышеназванная лексика. В исследовании систематизированы и классифицированы названия растений и животных по лексико-тематическим группам; проведен сравнительный, лексико-семантический, в отдельных случаях и этимологический анализ лексем данной лексики; выявлены структурно-грамматические и лексико-семантические особенности фитонимической и зоонимической лексики. Рассматривается словообразовательная система и закономерности функционирования и взаимоотношения словарных единиц. Также «проведена аналитическая работа с целью выявления языковых особенностей фитонимической и зоонимической лексики с точки зрения её происхождения. Многие термины рассматриваются в тесной связи с этнографией, историей и культурой, что помогает раскрыть их содержание. ... впервые в научный оборот вводится значительный ранее неизвестный материал по андийским языкам, отражающий результаты полевых исследований» [32, с. 4–5].

В диссертации «Животноводческая лексика ахвахского языка» [3] сделана попытка собрать, систематизировать и проанализировать животноводческую лексику северного и южного диалектов ахвахского языка, образующих микролексику в составе лексического фонда исследуемого языка. Здесь впервые вводится значительный теоретический и практический материал, отражающий результаты полевых исследований [3, с. 5]. В исследовании дана классификация и систематизация животноводческой лексики по тематическим группам; выявлены исконные и заимствованные слои, а также новообразования; проведен структурный, семантический и этимологический анализ; определены лексико-семантические особенности животноводческой лексики.

Впервые в работе «Отраслевая лексика ботлихского языка» [28] проведено специальное исследование по отраслевой лексике ботлихского языка: рассмотрены общедагестанский, общевароандоцезский, общеандийский, собственно ботлихский пласты; выявлен значительный слой заимствованной лексики, усвоенный из аварского,

русского, арабского, иранских и тюркских языков. По мере необходимости привлекаются диалектные материалы, а также соответствующие факты других дагестанских языков. В исследовании рассмотрена «история формирования и становления отраслевой лексики, определены перспективы и основные тенденции ее дальнейшего развития, дана характеристика типологическим и структурным особенностям» [28, с. 5].

Современные исследования по отраслевой лексике чамалинского языка. Вышеперечисленные исследования по языкам народов Кавказа, выполненные в последнее время, подтверждают, что своевременная актуализация научного направления весьма перспективно и чрезвычайно значимо для обеспечения сохранности и развития языкового разнообразия Дагестана, и прежде всего бесписьменного.

При исследовании отраслевой лексики, необходимо акцентировать внимание на следующих направлениях:

- 1) характеристике отраслевой лексики в лингвистическом и историческом аспектах;
- 2) выявлении семантических рядов и древних пластов;
- 3) определении круга лексем иноязычного происхождения;
4. рассмотрении отраслевой лексики дагестанских языков в этимологическом аспекте;
- 5) изучении отраслевой лексики для нормализации соответствующего словоупотребления в сфере литературного языка (для письменных языков) [см.: 4, с. 13].

Что касается отраслевой лексики бесписьменного чамалинского языка, разработанной на сегодняшний день на уровне отдельных статей, надо отметить, что в них в той или иной мере рассмотрены некоторые проблемы отраслевой терминологии. В публикациях П.Т. Магомедовой, в частности, анализируются:

термины родства и свойства в чамалинском, тиндинском и багвалинском языках: *има* ‘отец’, *ила* ‘мать’, *вац* ‘брат’, *йац* ‘сестра’, *къам* ‘племя’, *зурийат* ‘дети, потомство’, *гьекIва* ‘муж’, *гьасIсI* ‘жена’, *мачIи* ‘дети’, *умумали* ‘предки’, *илакъар* ‘свекровь, теща’, *имакъар* ‘свёкор, тесть’ и т.д. [5, с. 20–32];

мимео-изобразительные средства выражения действий животных: *беъе-ъе* ‘блеяние козы’, *мийав* ‘мяу’, *кIутIе-кIутI* ‘кудахтанье кур после снесения яйца’, *гIав-гIав*, *хIап-хIап* ‘лай собаки’, *гъариц-гъариц* ‘поскребывание мышей’, *хъар-хъар* ‘стук копыт по каменистой дороге’ и т.д. [6, с. 56–57];

характеристика наименований частей тела человека и животных: *гъазулI* *вукъ* ‘плечо’ (букв. ‘руки ярмо’), *бекъулIулI* *мукъ* ‘спинной хребет, позвоночник’, *мигъилI* *йакъил* ‘копчик’, *ссимулI* *къочIе* ‘желчный пузырь’, *цIивIлI* *йакъил* ‘ключица’, *джайIлв* ‘шея’ и т.д. [7, с. 49–58];

способы словообразования в животноводческой номенклатуре: *эсиб-зала* ‘ребро’ (*эсиб* ‘бок’ + *зала* ‘прут’), *эрIв-мисIсI* ‘нижняя челюсть вместе с языком’ (*эрIв* ‘челюсть’ + *мисIсI* ‘язык’), *булу-ква^нсса* ‘голова и конечности зарезанного животного’ (*бул* ‘череп’ + *ква^нсса* ‘нога’) и т.д. [8, с. 35–39];

термины овцеводства: *босIсIлалI* *игъвалъи* ‘отара мелкого рогатого скота’, *йелье* *босIсI* ‘яловый мелкий рогатый скот’, *хъеди* ‘тощак, худяга (о животном)’, *къинналI* *игъвалъи* ‘отара баранов’, *чIикIви* *босIсI* ‘молодняк’, *цанаб* *босIсI* ‘дойный мелкий рогатый скот’ и т.д. [9, с. 83–93];

характеристика названий травянистых растений и связанных с ними лексических единиц: *бес* ‘молодая зеленая травка’, *гъалъа* ‘астрагал колючий’, *гъванна* ‘вика’, *гъимахва* ‘шалфей мутовчатый’, *йикIкIв* ‘лебедя’, *къагъа* ‘чага (березовый гриб)’,

секIв ‘гриб’, *дудукъ* ‘ядовитый гриб’, *ххваза^h* ‘дурман’, *ххеххи^h* ‘мох’, *тора* ‘дикая редька’, *хахаб* ‘борщевик’ и т.д. [10, с. 83–89].

В рукописном фонде института хранятся полевые экспедиционные материалы по отраслевой лексике П.Т. Магомедовой, вошедшие в «**Чамалинско-русский словарь**» [44].

В общих чертах чамалинская отраслевая лексика рассматривается в монографии «**Словообразование в чамалинском языке**» [5] и **Фразеологическом и паремиологическом словаре чамалинского языка** [43] и статьях З.М. Алиевой, в которых проанализированы отдельные вопросы данного пласта:

зоометафоры-инвективы во фразеологизмах: *насIсI* ‘вошь’ (ничем не примечательный), *залача* ‘глист’ (худой, костлявый), *беча* ‘змея’ (подлый, скверный, отвратительный), *у^hча* ‘курица’ (глупый, тупой, бестолковый), *берекв* ‘петух’ (франт, выпендренник, пижон), *чIута* ‘козел’ (тучный, упитанный, медлительный), *ачиргъа^h* ‘сорока’ (болтун, трепач), *гъекIвад* ‘мышь’ (нехороший, неприятный), *больо^h* ‘свинья’ (неопрятный, неряшливый, нечистоплотный), *амах* ‘осёл’ (непослушный, строптивый, упрямый), *амах* ‘ишак’ (ругательство широкой семантики) и т.д. [6, с. 170–174];

терминология вьючных животных: *магIарул тIайналI чIатв* ‘лошадь горной породы’ (или *хIалтIдаб* ‘рабочая’); *тIайна гъоб чIатв* ‘породистая лошадь’, *чача^h тIайна* ‘лошадь чеченской породы’; *акуннаб чIатв* ‘верховая лошадь’, *бессдаб чIатв* ‘скаковая лошадь’, *лъарагI чIатв* (букв. ‘кумыкская’) ‘степная, плоскостопная лошадь’, *гъасIсIатуб чIатв* ‘приземистая порода с толстой шеей и ногами’ и т.д. [8];

лексика материальной культуры: названия кухонной утвари конца XIX – начала XX века: *гъора* ‘поднос’, *гъерекIва* ‘сковородка’, *гарда*, *ссаргъасс* ‘таз’, *ашавусIсIудаб* ‘дуршлаг’, *налбикI* ‘блюдец’, *чIетв* ‘миска’, *зини-цанаб* ‘подойник’, *чад* ‘котел’, *чIора* ‘кружка’, *квагъ* ‘ковшик, половник’ и др. [7, с. 326–332] и т.д.

В словарном материале, привлекаемом в итоговых исследованиях таких известных учёных-дагестановедов, как Т.Е. Гудава [12; 13]; С.М. Хайдаков [48; 33]; М.Е. Алексеев [4]; А.Е. Кибрик, С.В. Кодзасов [16; 17]; С.Л. Николаев, С.А. Старостин [45], Г.А. Климов, М.Ш. Халилов [35]; Х.М. Магомаева, М.Ш. Халилов [36]; Р.Ш. Халидова [34]; Б. Комри, М.Ш. Халилов [37], а также в коллективном научном исследовании «Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков» [46] и др., присутствует и отраслевая лексика чамалинского языка.

На текущий момент запланировано исследование отраслевой лексики чамалинского языка, продиктованное тем, что вопросы исконной, заимствованной и диалектной терминосистемы по существу остались незатронутыми. Все это и обуславливает актуальность её изучения.

Разделы отраслевой лексики чамалинского языка условно поделены на три блока:

- I. 1) отраслевая лексика, связанная с фауной;
- 2) отраслевая лексика, связанная с флорой;
- 3) сельскохозяйственная и животноводческая лексика.
- 4) названия продуктов питания.

Данный раздел, можно сказать, завершён.

- II. 1) Соматическая терминология;
- 2) терминология родства и свойства;
- 3) названия гардероба;
- 4) терминология свадебных и похоронных обрядов.

- III. 1) Названия жилья, вспомогательных построек и имущества;
- 2) строительная терминология;
- 3) ремесленная терминология;

4) другие названия, связанные с материальной культурой.

По завершении сбора, фиксации и анализа данного тезауруса предполагается приступить к составлению полного словаря отраслевой лексики чамалинского бесписьменного языка.

Сбор, классификация, фиксация и анализ терминологии имеет весомое научно-практическое значение, особенно в теории и практике изучения чамалинского языка. Её описание в полном объеме составит необходимую предпосылку создания исчерпывающей грамматики языка, сыграет неocenимую роль при разработке сравнительной лексикологии аваро-андо-цезских и шире – дагестанских языков.

Как отмечает М.Ш. Халилов, «... многие диалектные слова и термины, связанные с отраслевой лексикой, с народными промыслами, теряются и исчезают из-за происходящих процессов нивелировки диалектов. Все это должно быть сохранено и спасено для науки, для воссоздания истории языков и народов» [38, с. 306–307].

Заключение. Исследование терминологии чамалинского языка, во-первых, увеличит материальную базу для компаративного анализа аваро-андо-цезских языков. Во-вторых, исследуемый лексический слой – уникальная область языковой структуры, компоненты, которой могут быть классифицированы как богатый источник, показывающий исключительность внутреннего мира, хозяйственного уклада, национального устройства чамалинцев.

Результаты разработки отраслевой лексики в известной мере, поспособствуют изучению лексикологии как чамалинского, так и других бесписьменных языков; они могут быть задействованы в научных изысканиях по кавказским языкам, внести ясность в отдельные аспекты истории народов Северного Кавказа и их языков в условиях контактирования с участниками языкового общения иной лингвистической принадлежности, а также в ходе подготовки разного рода переводных словарей и составлении этимологических словарей дагестанских языков.

Исследование отраслевой лексики чамалинского языка может быть использовано при: решении различных вопросов синхронической и диахронической лексикологии дагестанских языков; разработке различных вопросов дагестанского языкознания; составлении различного рода лексикографических работ, в частности, при создании двуязычных и многоязычных словарей, словарей синонимов, антонимов и омонимов языка; может служить также базовым источником для историко-этимологических, сравнительных, сравнительно-сопоставительных, диалектологических, толковых и терминологических словарей чамалинского, андийских и дагестанских языков. Отраслевой материал может быть использован при изучении истории, этнографии, духовной культуры аварских народов и в исследовании отдельных сторон общественно-экономического развития Западного Дагестана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрегов А.Н. Названия растений в адыгейском языке (Синхронно-диахронный анализ): специальность 10.02.09: диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук / А.Н. Абрегов. – Майкоп, 2000. – 134 с.

2. Абдулмеджидова Р.А. Сельскохозяйственная и животноводческая лексика в бежтинском языке: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (бежтинский язык)» / Р.А. Абдулмеджидова. – Махачкала, 2007. – 22 с.

3. Абулайсова Н.А. Животноводческая лексика ахвахского языка: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (ахвахский язык)» / Н.А. Абулайсова. – Махачкала, 2011. – 25 с.

4. Алексеев М.Е. Сравнительно-историческая морфология аваро-андийских языков / М.Е. Алексеев. – М.: Наука, 1988. – 223 с.

5. Алиева З.М. Словообразование в чамалинском языке / З.М. Алиева. – Махачкала: Дагестанский научный центр РАН, Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы. Дагестанский научный центр РАН, 2003. – 152 с.
6. Алиева З.М. Зоометафоры-инвективы во фразеологизмах чамалинского языка / З.М. Алиева // Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург: Издательство «ООО "Цифра"», 2022. – № 3-3 (117). – С. 170-174. – DOI 10.23670/IRJ.2022.117.3.107.
7. Алиева З.М. Лексика материальной культуры чамалинцев (названия кухонной утвари конца XIX – начала XX века) / З.М. Алиева // Творчество Расула Гамзатова и актуальные проблемы теории и истории современной художественной культуры: Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана. (Махачкала, 09-11 октября 2023 г.). – Махачкала: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство АЛЕФ», 2023. – С. 326–332. – DOI 10.33580/9785002123384_326.
8. Алиева З.М. Терминология выючных животных в чамалинском языке / З.М. Алиева // Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург: Издательство «ООО "Цифра"», 2023. – № 3 (129). – DOI 10.23670/IRJ.2023.129.16.
9. Алиджанов Т.М. Сельскохозяйственная (земледельческая) лексика лезгинского литературного языка: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (лезгинский язык)» / Т.М. Алиджанов. – Махачкала, 2003. – 21 с.
10. Ганиева Ф.А. Отраслевая лексика лезгинского языка / Ф.А. Ганиева. – Махачкала: Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН, 2012. Изд. 2-е, доп. – 359 с.
11. Ганиева Ф.А. Отраслевая лексика хиналугского языка / Ф.А. Ганиева. – Махачкала: Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН, 2015. – 450 с.
12. Гудава Т.Е. Сравнительный анализ глагольных основ в аварском и андийских языках / Т.Е. Гудава. – Махачкала, 1959. – 236 с.
13. Гудава Т.Е. Консонантизм андийских языков / Т.Е. Гудава. – Тбилиси: Изд-во АН Грузинской ССР, 1964. – 221 с.
14. Гусейнова М.Ш. Земледельческая лексика восточнолезгинских языков: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (восточнолезгинские языки)» / М.Ш. Гусейнова. – Махачкала, 2004. – 21 с.
15. Дзидзария О.П. Историко-этимологический анализ отраслевой лексики абхазо-адыгских языков: автореф. дисс. ... докт. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (абхазско-адыгская языковой семьи)» / О.П. Дзидзария. – М., 2006. – 47 с.
16. Кибрик А.Е. Сопоставительное изучение дагестанских языков. Глагол / А.Е. Кибрик, С.В. Кодзасов // – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 225 с.
17. Кибрик А.Е. Сопоставительное изучение дагестанских языков. Имя. Фонетика / А.Е. Кибрик, С.В. Кодзасов. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 366 с.
18. Кулиева Р.Б. Животноводческая лексика хновского говора рутульского языка: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (хновский говор рутульского языка)» / Р.Б. Кулиева. – М., 2008. – 20 с.
19. Кульбужев М.А. Лексика, связанная с анатомией и физиологией человека в нахских языках: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (нахские языки)» / М.А. Кульбужев. – Тбилиси, 1997. – 33 с.
20. Магомедова З.А. Земледельческая лексика хунзахского диалекта северного наречия аварского языка: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (аварский язык)» / З.А. Магомедова. – Махачкала, 2019. – 26 с.
21. Магомедова П.Т. Термины родства и родственных отношений в чамалинском, тиндинском и багвалинском языках / П.Т. Магомедова // Отраслевая лексика дагестанских языков. – Махачкала: Типография Дагфилиала АН СССР, 1984. – С. 20–32.
22. Магомедова П.Т. Мимео-изобразительные средства выражения действий животных в чамалинском языке / П.Т. Магомедова // Тезисы докладов научной сессии, посвящённой итогам экспедиционных исследований института ИЯЛ в 1982–1983 гг. – Махачкала: Типография Дагфилиала АН СССР, 1984. – С. 56–57.
23. Магомедова П.Т. К характеристике наименований частей тела человека и животных в чамалинском языке / П.Т. Магомедова // Проблемы отраслевой лексики дагестанских языков: соматические термины. – Махачкала: Типография Дагфилиала АН СССР, 1986. – С. 49–58.
24. Магомедова П.Т. Способы словообразования в животноводческой номенклатуре чамалинского языка / П.Т. Магомедова // Вопросы словообразования дагестанских языков. – Махачкала: Типография Дагфилиала АН СССР, 1986. – С. 35–39.

25. Магомедова П.Т. Термины овцеводства в чамалинском языке / П.Т. Магомедова // Проблемы отраслевой лексики дагестанских языков: термины животных и птиц. – Махачкала: Типография Дагфилиала АН СССР, 1988. – С. 83–93.

26. Магомедова П.Т. Характеристика названий травянистых растений и связанных с ними лексических единиц в чамалинском языке / П.Т. Магомедова // Проблемы отраслевой лексики дагестанских языков: названия деревьев, трав, кустарников. – Махачкала: Типография Дагфилиала АН СССР, 1989. – С. 83–89.

27. Салбиева В.А. Первичные термины материальной культуры в адыгских языках: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (адыгские языки)» / В.А. Салбиева. – Махачкала, 1997. – 25 с.

28. Сулейманова Д.И. Отраслевая лексика ботлихского языка: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (ботлихский язык)» / Д.И. Сулейманова. – Махачкала, 2013. – 24 с.

29. Султыгова М.М. Сельскохозяйственная лексика ингушского языка: автореф. дисс. ... докт. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (ингушский язык)» / М.М. Султыгова. – Махачкала, 2012. – 38 с.

30. Таймасханова Т.Г. Отраслевая лексика кумыкского языка / Т.Г. Таймасханова, У.Б. Абдуллабекова. – Махачкала: Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕФ», 2020. – 332 с.

31. Темирбулатова С.М. Отраслевая лексика даргинского языка / С.М. Темирбулатова. – Махачкала: Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского науч. центра Российской акад. наук. 2012. Изд. 2-е, доп. – 448 с.

32. Умаргаджиева А.Г. Фитонимическая и зоонимическая лексика в андийских языках: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (андийские языки)» / А.Г. Умаргаджиева. – Махачкала, 2010. – 18 с.

33. Хайдаков С.М. Принципы именной классификации в дагестанских языках / С.М. Хайдаков. – М.: Наука, 1980. – 251 с.

34. Халидова Р.Ш. Аварско-андийские языковые контакты / Р.Ш. Халидова. – Махачкала: Российская академия наук, Дагестанский науч. центр, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы, 2006. – 255 с.

35. Халилов М.Ш. Словарь кавказских языков: сопоставление основной лексики / М.Ш. Халилов, Г.А. Климов. – М.: Восточная литература, 2003. – 511 с.

36. Халилов М.Ш. Аварские заимствования в некоторых андийских языках / М.Ш. Халилов, Х.М. Магомаева. – Махачкала: Информационно-Полиграфический Центр ДГТУ, 2005. – 193 с.

37. Халилов М.Ш. Словарь языков и диалектов народов Северного Кавказа: Сопоставление основной лексики: Языки и диалекты народов Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Чечни, а также нахско-дагестанских народов Азербайджана и Грузии / М.Ш. Халилов, Б. Комри. – Лейпциг-Махачкала: Типография АЛЕФ, 2010. – 935 с.

38. Халилов М.Ш. Лексика бежтинского языка / М.Ш. Халилов. – Махачкала: Дагестанский государственный педагогический университет, 2023. – 362 с. – DOI 10.33580/9785002122523.

39. Чамсаева Б.Т. Лексика традиционных промыслов даргинского языка: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (нахские языки)» / Б.Т. Чамсаева. – Махачкала, 1998. – 16 с.

40. Чикобава А.С. Отраслевая лексика и актуальность ее изучения / А.С. Чикобава // Ежегодник ИКЯ. – Тбилиси: Мецниереба, Типография АН Груз. ССР, 1975. – С. 27–36.

41. Эбзеева Ф.П. Карачаево-балкарская зоонимия: автореф. дисс. ... докт. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (карачаево-балкарские языки)» / Ф.П. Эбзеева. – Нальчик, 2013. – 41 с.

42. Эседов А.А. Отраслевая лексика лезгинского языка: названия животных и птиц: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (лезгинский язык)» / А.А. Эседов. – Махачкала, 2003. – 26 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

43. Алиева З.М. Фразеологический и паремиологический словарь чамалинского языка / З.М. Алиева. – Махачкала: Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы. Общество с ограниченной ответственностью «Издательство АЛЕФ», 2023. – 292 с. – DOI 10.33580/9785002123469.

44. Магомедова П.Т. Чамалинско-русский словарь / П.Т. Магомедова. – Махачкала, 1999. – 438 с.

45. Николаев С.Л., Старостин С.А. A North Caucasian etymological dictionary / S.L. Nikolayev, S.A. Starostin. – Moscow: Asterisk, 1994. – 1406 с.
46. Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков / [Отв. ред. и авт. предисл. проф. Г.Б. Муркелинский]; АН СССР. Даг. филиал. Ин-т истории, яз. и литературы им. Г. Цадасы. – М.: Наука, 1971. – 295 с.
47. Таймасханова Т.Г. Словарь отраслевой лексики кумыкского языка / Т.Г. Таймасханова, У.Б. Абдуллабекова. – Махачкала: Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Алеф, 2020. – 236 с.
48. Хайдаков С.М. Сравнительно-сопоставительный словарь дагестанских языков / С.М. Хайдаков – М.: Наука, 1973. – 179 с.

REFERENCES

1. Abregov A.N. (2000) Nazvaniya rastenij v adygejskom yazyke (Sinchronno-diaxronnyj analiz) Doct. Diss. [Names of plants in the Adyghe language (Synchronous-diachronic analysis) Doct. Diss.]. Majkop. 134 p. (In Russian).
2. Abdulmedzhidova R.A. (2007) Sel'skoxozyajstvennaya i zhivotnovodcheskaya leksika v bezhtinskom yazyke Doct. Diss. Abstract [Agricultural and livestock vocabulary in the Bezhta language Doct. Diss. Abstract]. Maxachkala. 22 p. (In Russian).
3. Abulajsova N.A. (2011) Zhivotnovodcheskaya leksika axvaxskogo yazyka Doct. Diss. Abstract [Livestock vocabulary of the Akhvakh language. Doct. Diss. Abstract]. Maxachkala. 25 p. (In Russian).
4. Alekseev M.E. (1988) Sravnitel'no-istoricheskaya morfologiya avaro-andijskix yazykov [Comparative historical morphology of the Avar-Andean languages]. Moscow: Nauka. 223 p. (In Russian).
5. Alieva Z.M. (2003) Slovoobrazovanie v chamalinskom yazyke [Word formation in the Chamali language]. Maxachkala: Dagestanskij nauchnyj centr RAN, Institut yazyka, literatury i iskusstva im. G. Czadasy. Dagestanskij nauchnyj centr RAN. 152 p. (In Russian).
6. Alieva Z.M. (2022) Zoometaforj-invektivj vo frazeologizmax chamalinskogo yazyka [Zoometaphors-inveictive in phraseological units of the Chamalin language] in Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Scientific Research Journal]. Ekaterinburg: Publishing house "Zifra LLC", 3-3(117), pp. 170–174. DOI 10.23670/IRJ.2022.117.3.107. (In Russian).
7. Alieva Z.M. (2023) Leksika material'noj kul'tury chamalincev (nazvaniya kuxonnoj utvari koncza XIX - nachala XX veka) [Vocabulary of material culture of the Chamalins (names of kitchen utensils of the late 19th - early 20th centuries)] in Tvorcestvo Rasula Gamzatova i aktual'ny'e problemy teorii i istorii sovremennoj xudozhestvennoj kul'tury [Creativity of Rasul Gamzatov and current problems of the theory and history of modern artistic culture], Materials of the International scientific conference dedicated to 100th anniversary of the birth of the people's poet of Dagestan, Makhachkala, October 9–11. Makhachkala: Limited Liability Company "ALEF Publishing House", pp. 326–332. DOI 10.33580/9785002123384_326. (In Russian).
8. Alieva Z.M. (2023) Terminologija v'yuchnyx zhivotnyx v chamalinskom yazyke [Terminology of pack animals in the Chamalin language] in Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International scientific research journal]. Ekaterinburg: Publishing house "Zifra LLC". 3(129). DOI 10.23670/IRJ.2023.129.16. (In Russian).
9. Alidzhanov T.M. (2003) Sel'skoxozyajstvennaya (zemledel'cheskaya) leksika lezginского literaturnogo yazyka. Doct. Diss. Abstract [Agricultural (agricultural) vocabulary of the Lezgian literary language. Doct. Diss. Abstract]. Maxachkala. 21 p. (In Russian).
10. Ganieva F.A. (2012) Otraselevaya leksika lezginского yazyka [Branch vocabulary of the Lezgian language]. Maxachkala: Institut yazyka, literatury i iskusstva im. G. Czadasy Dagestanskogo nauchnogo centra RAN. Izd. 2-e, dop. 359 p. (In Russian).
11. Ganieva F.A. (2015) Otraselevaya leksika xinalugского yazyka [Branch vocabulary of the Hinalug language]. Maxachkala: Institut yazyka, literatury i iskusstva im. G. Czadasy Dagestanskogo nauchnogo centra RAN. 450 p. (In Russian).
12. Gudava T.E. (1959) Sravnitel'nyj analiz glagol'nyx osnov v avarskom i andijskix yazykax [Comparative analysis of verb bases in Avar and Andean languages]. Maxachkala. 236 p. (In Russian).
13. Gudava T.E. (1964) Konsonantizm andijskix yazykov [Consonantism of the Andean languages]. Tbilisi: Izd-vo AN Gruzinskoj SSR. 221 p. (In Russian).
14. Gusejnova M.Sh. (2004) Zemledel'cheskaya leksika vostochnolezginских yazykov. Doct. Diss. Abstract [Agricultural vocabulary of the Eastern Volga languages. Doct. Diss. Abstract]. Maxachkala. 21 p. (In Russian).

15. Dzidzariya O.P. (2006) Istoriko-e`timologicheskij analiz otraslevoj leksiki abxazo-ady`gskix yazy`kov. Doct. Diss. Abstract [Historical and etymological analysis of the branch vocabulary of the Abkhazian-Adyghe languages. Doct. Diss. Abstract]. Moscow. 47 p. (In Russian).
16. Kibrik A.E., Kodzasov S.V. (1988) Sopostavitel`noe izuchenie dagestanskix yazy`kov. Glagol [Comparative study of Dagestan languages. Verb]. Moscow: Izd-vo MGU. 225 p. (In Russian).
17. Kibrik A.E., Kodzasov S.V. (1990) Sopostavitel`noe izuchenie dagestanskix yazy`kov. Imya. Fonetika [Comparative study of Dagestan languages. Name. Phonetics]. Moscow: Izd-vo MGU. 366 p. (In Russian).
18. Kulieva R.B. (2008) Zhivotnovodcheskaya leksika xnovskogo govora rutul`skogo yazy`ka. Doct. Diss. Abstract [Livestock vocabulary of the Khново dialect of the Rutul language. Doct. Diss. Abstract]. Moscow. 20 p. (In Russian).
19. Kul`buzhev M.A. (1997) Leksika svyazannaya s anatomiej i fiziologiej cheloveka v naxskix yazy`kax. Doct. Diss. Abstract [Vocabulary related to human anatomy and physiology in the Nakh languages. Doct. Diss. Abstract]. Tbilisi. 33 p. (In Russian).
20. Magomedova Z.A. (2019) Zemledel`cheskaya leksika xunzaxskogo dialekta severnogo narechiya avarskogo yazy`ka. Doct. Diss. Abstract [Agricultural vocabulary of the Khunzakh dialect of the northern dialect of the Avar language. Doct. Diss. Abstract]. Maxachkala. 26 p. (In Russian).
21. Magomedova P.T. (1984) Terminy` rodstva i rodstvenny`x otnoshenij v chamalinskom, tindinskom i bagvalinskom yazy`kax [Terms of kinship and kinship relations in the Chamali, Tindin and Bagvalin languages], Branch vocabulary of Dagestan languages. Makhachkala: Printing house of Dagfilial of the USSR Academy of Sciences. pp. 20–32 (In Russian).
22. Magomedova P.T. (1984) Mimeo-izobrazitel`ny`e sredstva vy`razheniya dejstvij zhitovny`x v chamalinskom yazy`ke [Mimeo-pictorial means of expressing animal actions in the Chamali language] in Tezisy` dokladov nauchnoj sessii, posvyashhyonnoj itogam e`kspedicionny`x issledovanij instituta IYAL v 1982–1983 gg. [Abstracts of the scientific session devoted to the results of the expeditionary research of the Institute of IYAL in 1982–1983]. Makhachkala: Printing house of Dagfilial of the USSR Academy of Sciences, pp. 56–57. (In Russian).
23. Magomedova P.T. (1986) K xarakteristike naimenovaniy chastej tela cheloveka i zhitovny`x v chamalinskom yazy`ke [On the characterization of names of human and animal body parts in the Chamali language] in Problemy` otraslevoj leksiki dagestanskix yazy`kov: somaticheskie terminy` [Problems of branch vocabulary of Dagestan languages: somatic terms]. Makhachkala: Printing house of Dagfilial of the USSR Academy of Sciences, pp. 49–58. (In Russian).
24. Magomedova P.T. (1986) Sposoby` slovoobrazovaniya v zhitovnovodcheskoj nomenklature chamalinskogo yazy`ka [Methods of word formation in the livestock nomenclature of the Chamali language] in Voprosy` slovoobrazovaniya dagestanskix yazy`kov [The issues of word formation of Dagestan languages]. Makhachkala: Printing house of Dagfilial of the USSR Academy of Sciences. pp. 35–39. (In Russian).
25. Magomedova P.T. (1988) Terminy` ovcevodstva v chamalinskom yazy`ke [Sheep breeding terms in the chamali language] in Problemy` otraslevoj leksiki dagestanskix yazy`kov: terminy` zhitovny`x i ptic [Problems of branch vocabulary of foreign languages: terms of animals and birds]. Makhachkala: Printing house of Dagfilial of the USSR Academy of Sciences. pp. 83–93. (In Russian).
26. Magomedova P.T. (1989) Xarakteristika nazvaniy travyanisty`x rastenij i svyazanny`x s nimi leksicheskix edinic v chamalinskom yazy`ke [Characteristics of the names of herbaceous plants and related lexical units in the Chamali language] in Problemy` otraslevoj leksiki dagestanskix yazy`kov: nazvaniya derev`ev, trav, kustarnikov [Problems of branch vocabulary of Dagestan languages: names of trees, grasses, shrubs]. Makhachkala: Printing house of Dagfilial of the USSR Academy of Sciences, pp. 83–89. (In Russian).
27. Salbieva V.A. (1997) Pervichny`e terminy` material`noj kul`tury` v ady`gskix yazy`kax. Doc. Diss. Abstract [Primary terms of material culture in the Adyghe languages. Doc. Diss. Abstract]. Maxachkala. 25 p. (In Russian).
28. Sulejmanova D.I. (2013) Otraselevaya leksika botlixskogo yazy`ka. Doc. Diss. Abstract [Branch vocabulary of the Botlikh language. Doc. Diss. Abstract]. Maxachkala. 24 p. (In Russian).
29. Sulty`gova M.M. (2012) Sel`skoxozyajstvennaya leksika ingushskogo yazy`ka. Doc. Diss. Abstract [Agricultural vocabulary of the Ingush language. Doc. Diss. Abstract]. Maxachkala. 38 p. (In Russian).
30. Tajmasxanova T.G., Abdullabekova U.B. (2020) Otraselevaya leksika kumy`kskogo yazy`ka [Branch vocabulary of the Kumyk language]. Maxachkala: Institut yazy`ka, literatury` i iskusstva im. G. Czadasy` Dagestanskogo federal`nogo issledovatel`skogo centra RAN. Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost`yu «ALEF». 332 p. (In Russian).
31. Temirbulatova S.M. (2012) Otraselevaya leksika darginnskogo yazy`ka [Branch vocabulary of the Dargin language]. Maxachkala: In-t yaz., lit. i iskusstva im. G. Czadasy` Dagestanskogo nauch. centra Rossijskoj akad. nauk. Izd. 2-e, dop. 448 p. (In Russian).

32. Umargadzhieva A.G. (2010) Fitonimicheskaya i zoonimicheskaya leksika v andijskix yazy`kaxю Doc. Diss. Abstract [Phytonymic and zoonymic vocabulary in Andean languagesю Doc. Diss. Abstract]. Maxachkala. 18 p. (In Russian).
33. Khajdakov S.M. (1980) Principy` imennoj klassifikacii v dagestanskix yazy`kax [Principles of nominal classification in Dagestan languages]. Moscow: Nauka. 251 p. (In Russian).
34. Khalidova R.Sh. (2006) Avarsko-andijskie yazy`kovy`e kontakty` [Avar-Andean language contacts]. Maxachkala: Rossijskaya akademiya nauk, Dagestanskij nauch. centr, In-t yaz., lit. i iskusstva im. G. Czadasy`. 255 p. (In Russian).
35. Khalilov M.Sh., Klimov G.A. (2003) Slovar` kavkazskix yazy`kov: sopostavlenie osnovnoj leksiki [Dictionary of Caucasian languages: comparison of basic vocabulary]. Moscow: Vostochnaya literatura. 511 p. (In Russian).
36. Khalilov M.Sh., Magomaeva X.M. (2005) Avarskie zaimstvovaniya v nekotory`x andijskix yazy`kax [Avar borrowings in some Andean languages]. Maxachkala: Informacionno-Poligraficheskij Centr DGTU. 193 p. (In Russian).
37. Khalilov M.Sh, Komri B. (2010) Slovar` yazy`kov i dialektov narodov Severnogo Kavkaza: Sopostavlenie osnovnoj leksiki: Yazy`ki i dialekty` narodov Dagestana, Ingushetii, Severnoj Osetii-Alanii i Chechni, a takzhe naxsko-dagestanskix narodov Azerbajdzhana i Gruzii [Dictionary of languages and dialects of the peoples of the North Caucasus: Comparison of the basic vocabulary: Languages and dialects of the peoples of Dagestan, Ingushetia, North Ossetia-Alania and Chechnya, as well as the Nakho-Dagestan peoples of Azerbaijan and Georgia]. Lejpcig-Maxachkala: Tipografiya ALEF. 935 p. (In Russian).
38. Khalilov M.SH. (2023) Leksika bezhtinskogo yazy`ka [The vocabulary of the Bezhta language]. Makhachkala: Dagestan State Pedagogical University. 362 p. DOI 10.33580/9785002122523. (In Russian).
39. Chamsaeva B.T. (1998) Leksika tradicionny`x promy`slov darginskogo yazy`ka. Doc. Diss. Abstract [Vocabulary of traditional crafts of the Dargin language. Doc. Diss. Abstract]. Maxachkala. 16 p. (In Russian).
40. Chikobava A.S. (1975) Otrasleyvaya leksika i aktual`nost` ee izucheniya [Industry vocabulary and the relevance of its study]. Yearbook of the ICJ. Tbilisi: Metsniereba, Printing house of the Academy of Sciences of Georgia. SSR, pp. 27–36 (In Russian).
41. E`bzeeva F.P. (2013). Karachaevo-balkarskaya zoonimiya Doc. Diss. Abstract [Karachay-Balkarian zoonymy. Doc. Diss. Abstract]. Nal`chik, 2013. 41 p. (In Russian).
42. E`sedov A.A. (2003) Otrasleyvaya leksika lezginского yazy`ka: nazvaniya zhivotny`x i pticz Doc. Diss. Abstract [Branch vocabulary of the Lezgian language. Doc. Diss. Abstract]. Maxachkala, 26 p. (In Russian).

Поступила в редакцию 01.10.2024 г.

BRANCH VOCABULARY OF UNWRITTEN CHAMALIN LANGUAGE: RESULTS AND PROSPECTS OF STUDY

Z.M. Alieva

The preservation and development of national culture and historical roots is an important task that requires careful treatment of historical and cultural monuments, traditional folk art. Accordingly, the urgent and main task of modern Dagestani studies is to collect and record the language material that has not yet been lost, mainly small ethnic groups that have preserved the traditional communal way of life, while continuing to remain unwritten, and on which similar work has not been carried out before, with the exception of several languages. In the course of the study, synchronous descriptive, and statistical methods have been applied. The article provides a brief overview of the branch vocabulary studies in some languages of the North Caucasus region. The state of research of the branch vocabulary layer in one of the unwritten Avar-Ando-Caesian languages i.e. Chamalin is analysed. The works characterizing certain sections of branch terminology are enumerated. The plan for further collection, systematization, and fixation of the branch vocabulary is presented. This research is of scientific and practical significance for further study of the Chamalin language. The work will become a prerequisite for compiling a language grammar, and will play an invaluable role in the development of comparative lexicology of the Avar-Ando-Caesian languages, in particular, and the Dagestan languages, in general.

Key words: endangered languages, unwritten languages, branch vocabulary, Chamalin, collection and fixation of disappearing vocabulary.

Алиева Зайнаб Магомедовна.
Кандидат филологических наук.

Alieva Zainab Magomedovna.
Candidate of Philology.

Институт языка, литературы искусства им.
Г. Цадасы – обособленное подразделение
Дагестанского федерального исследовательского
центра Российской академии наук, Российская
Федерация, г. Махачкала.
Ведущий научный сотрудник отдела
лексикологии и лексикографии.

Северо-Кавказский институт (филиал)
Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России), Российская
Федерация, г. Махачкала.
Преподаватель русского языка и культуры речи
юридического колледжа.
ORCID 0000-0001-8234-5202.
E-mail: alieva_zm@mail.ru.

G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art
of the Dagestan Federal Research Centre of the
Russian Academy of Sciences, Russian Federation,
Makhachkala.
Senior Researcher at Department of Lexicology and
Lexicography.

North Caucasus Institute (branch) of All-Russian
State University of Justice (RPA of the Ministry of
Justice of Russia), Makhachkala, Russian Federation.
Teacher of the Russian language and speech culture
at the Law College.

ORCID 0000-0001-8234-5202.
E-mail: alieva_zm@mail.ru.